

PEMUDA BANGKIT RAIH PRESTASI DI ERA PANDEMI

Hira'Syaud Jawanta

131210085

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : hirajawanta270302@gmail.com

ABSTRAK

Pemuda merupakan generasi emas bangsa yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa Indonesia untuk menuju puncak kejayaan bangsa. Di era pandemi yang serba terbatas, tetapi keterbatasan itu diharapkan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda meraih prestasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pijakan dan bahan pikir bagi generasi muda bangsa. Penelitian ini menggunakan metode literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah pemuda sebagai generasi emas dapat menyikapi keadaan yang serba terbatas dengan tetap berprestasi kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Kata kunci : *pemuda, pandemic, prestasi*

ABSTRACT

Youth is the nation's golden generation that has an important one in building of Indonesian to show the peak of the nation's glory. In this era of a very limited, it is hoped that these limitations will not be a barrier for young generation to achieve achievements. this research, it is hoped that it will become a stepping stone and material for thinking for the nation's young generation. This research uses the literature method with a qualitative approach. The result of the research is that youth as the golden generation can respond to limited circumstances by continuing to excel anytime and anywhere by technology.

Keywords: *youth, pandemic, achievement*

PENDAHULUAN

Pandemi yang menyebar di seluruh bagian dunia berdampak besar pada kehidupan seperti dalam bidang ekonomi yang dimana pandemi ini menyebabkan banyak para pekerja mendapatkan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, contoh lain dalam bidang Pendidikan, yang dimana adanya perubahan system pembelajaran secara signifikan, yang awalnya pembelajaran tatap muka (offline) berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (daring). Pendidikan dan ekonomi merupakan dampak yang muda dilihat secara nyata tetapi masih banyak bidang atau hal yang juga terdampak dari adanya pandemi covid-19 ini, sehingga pemerintahan membuat berbagai kebijakan untuk mengurangi Masalah Masalah

Yang disebabkan kasus tersebarnya covid-19 serta virus covid-19 itu sendiri.

Pembatasan aktivitas merupakan salah satu dari kebijakan yang diambil pemerintah yang mana berdampak besar dalam pola kehidupan seperti yang kita singgung di awal. Kehidupan yang awalnya berjalan dengan normal tiba-tiba harus berubah dengan waktu yang sangat singkat. Penyebaran virus yang sangat cepat itulah yang mau tidak mau pemerintah memberlakukan pembatasan dalam berbagai hal, tetapi di tahun 2021-2022 dimana virus berjalan selama lebih dari 1 tahun itu membuat pemerintah melongkarkan dengan mengeluarkan kebijakan *new normal*.

Kebijakan ini di pilih pemerintah supaya masyarakat bisa menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masing masing,

tetapi meski bisa melakukan aktivitas seperti biasa, masyarakat juga tetap harus menaati syarat-syarat tertentu untuk mengurangi kenaikan jumlah kasus covid-19. Currie (2020), hlm. 3 dan 4 menyebutkan bahwa pada dasarnya new normal merupakan adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah adaptasi dengan realita terbaru, dengan tetap menjaga jarak serta menerapkan protokol Kesehatan seperti contoh penerapan new normal dibidang pendidikan yang di peruntukkan untuk para generasi muda (pemuda) bangsa dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti kita bicarakan di awal.

Menurut Santrock (2017) beranggapan bahwa generasi muda pada dasarnya merupakan masa dimana perkembangan atau transisi dalam diri seseorang (manusia), dimana perkembangan tersebut merupakan masa beralihnya yang awalnya anak-anak menjadi dewasa (individu), walaupun menurut Rahayu (2019) hlm. 294 menjelaskan bahwa sampai saat ini pun, para peneliti yang ahli dalam bidang tersebut belum memiliki definisi yang pasti tentang generasi muda tetapi untuk definisi yang lebih sederhana atau secara singkat adalah proses peralihan atau proses pendewasaan yang ditandai oleh perkembangan dalam segi fisik serta emosional seseorang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, bahwa *Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.* Pemuda merupakan aset masa depan negara yang harus dan pastinya berperan aktif, serta bersifat kreatif, inovatif, cerdas serta fleksibel.

Perubahan besar setiap harinya tidak terhidarkan serta penerapan pembatasan atau new normal dalam berkehidupan yang harus tetap di taati membuat perubahan terhadap sistem Pendidikan sebagai tempat para pemuda mencari ilmu, berkreasi, berinovasi serta melatih skill yang di miliki. Di tahun 2020 bidang Pendidikan dengan serentak mengumpan berlakunya pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Kegiatan ini berlangsung sampai saat ini (2022) walaupun sudah melonggarkan pembatasan aktivitas seperti menerapkan system pembelajaran *hybrid* (offline dan online). tetapi ada juga beberapa

sekolah serta perguruan tinggi yang masih menerapkan sistem pembelajaran secara jarak jauh (daring secara full). Meskipun demikian, Adanya teknologi diharapkan para pemuda masih melanjutkan studi mereka menambah wawasan, melatih skill serta berinovasi lebih lagi tanpa hambatan serta meraih prestasi di bidang apapun, Pendidikan formal maupun nonformal pastinya di era new normal pandemi covid-19 ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai pemuda yang bangkit di era pandemi covid-19 dengan berprestasi di bidang apapun. Penelitian ini juga sebagai cara pemuda Indonesia menyikapi pandemi yang berkepanjangan ini, kita tau bahwa kita sebagai pemuda tidak boleh diam saja di dalam situasi ini, maka dari itu penting halnya untuk kita melaksanakan penelitian ini, penelitian ini melalui proses analisis data dari berbagai sumber-sumber yang ada dengan proses redaksi dan display data, dilanjutkan dengan verifikasi serta terakhir penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa, patokan bangsa serta pemuda adalah yang nanti akan memimpin bangsa. Seorang pemuda merupakan kunci yang harus dijaga dengan cara-cara yang beragam salah satunya dengan cara Pendidikan baik itu akademik maupun non akademik. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjaga pemuda untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan integritas, sehingga nantinya dimasa yang akan datang para pemuda bisa serta siap memimpin negara sesuai tujuan bangsa Indonesia itu sendiri.

Handitiaya mengungkapkan “sangat pentingnya keberadaan generasi muda terhadap sebuah bangsa itu berlangsung, selain generasi muda itu menjadi pemimpin bangsa nantinya generasi muda atau pemuda ini memiliki fungsi sebagai agen perubahan” (Handitiaya, 2019, hlm. 14). Dalam hal ini generasi muda atau pemuda ini dirasa perlu

untuk melakukan sesuatu untuk menikapi era pandemi yang berkepanjangan ini, pasti para pemuda tidak bisa begitu saja dia biarkan tanpa pendampingan serta perlu beradaptasi untuk mengimplementasikan perannya.

Di era seperti ini pemuda harus bangkit untuk menyikapi dan bergerak dibuktikan dengan aktifnya pemuda untuk meraih prestasi di era pandemic, prestasi ini bukan hanya dalam lingkungan Pendidikan formal seperti bangku sekolah atau perguruan tinggi tapi lebih luas lagi seperti mengikuti perlombaan yang dilakukan secara daring (akademik ataupun non-akademik), melakukan penggalangan dana atau donasi online, menjadi relawan, melakukan sosialisasi mengenai cara penanganan serta pencegahan covid-19 dan lain lain, Kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan peran generasi muda untuk meimplementasikan sperannya sebagai generasi penurus bangsa selain itu membantu mempercepat pemulihan bangsa dari pandemic yang berkepanjangan.

Seperti yang kita singgung diawal, peran pemuda untuk bangkit di era pandemi covid-19 ini, di buktikan dengan beberapa pamuda di lingkungan pendidikan (mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya) berhasil meraih prestasi yang luar biasa, seperti di akhir tahun 2021 UKM Jujitsu Universitas 17 Agustus Surabaya mendapat 6 medali setelah mengirim tujuh perwakilan atletnya di kegiatan Unesa Open XV yang merupakan perlombaan rutin diadakan di setiap tahunnya tetapi di tahun 2021 ini ada perbedaan yang mana perlombaan mempunyai syarat-syarat yang wajib di taati peserta seperti mematuhi prokes serta mentyertakan surat sehat dan sudah di vaksi, ada juga dari UKM Merpati Putih (Universitas 17 Agustus Surabaya) yang berhasil membawa pulang empat medali emas serta tiga medali perak melalui ajang Festival Pencak Silat Nusantara Virtual Series 2021, yang diakan secara virtual, bukan hanya dari itu, Nur Sofyan (mahasiswa Teknik mesin Universitas 17 Agustus Surabaya) berhasil mendapatkan medali perak di Kejuaraan Kickboxing Indonesia 2021, yang mana kejuaran ini sempat tertunda dan pada akhirnya di gelar di Gedung Widyakartika Surabaya pada tanggal 18-19 November 2021, yang juga perlombaan masih menggunakan prokes yang ketat, diawal tahun 2022 ini juga Tim Ayysee yang terdiri dari Annisa Amalia Sholihah dan Dimas Cahyono

Putro (mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya) meraih juara tiga dalam perlombaan Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) 2022 yang di selenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta pada 19 Febuari 2022 secara daring (virtual) yang mana Tim Ayysee bersaing dengan 468 kelompok perwakilan dari 146 perguruan tinggi di 23 provinsi, di awal bulan April ini ada juga yang mendapatkan medali emas cabang olahraga panjat tebing putra dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) Jawa Timur 2022 yang diwakili oleh Pringga Surya Maulana yang merupakan mahasiswa fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang diadakan di kampus STIE Malangkececwara. Selain itu para pemuda pancasila serta dari perhimpunan Indonesia tionghoa melakukan donasi kemanusiaan dengan cara membagikan sembako terhadap masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 ini, di awal-awal pandemic menyebar di Indonesia pemuda Bersatu membuat sautu Gerakan solidaritas pemuda DIY untuk membantu masyarakat dalam berbagai usai yang dimana diawali dengan danasi untuk anak-anak tetap belajar (online) di awal pandemic, dari donasi tersebut pada fase pertama, Gerakan solidaritas ini dapat mengumpulkan sekitas Rp. 5.000.00,00 dari para donator nanti di salurkan dalam bentuk kuota internet kepada 170 siswa selain itu ada juga Gerakan dapur sambungan yang di gagas oleh Gerakan pemuda DIY lainnya, yang mana dapur sambungan merupakan dapur umum di sambungan Bantul, yang mana merupakan bagian dulunya jejaring soalidaritas pangan jogja yang aktif tiga hari dan libur satu hari, dari keegiatan ini mampu membangikan sebanyak 65 makanan dalam sehari. ,menurut Juliansah yang merupakan anggota tim dengan adanya dapur umum ini bertujuan untuk membantu diri sendiri supaya masih terhubung dengan orang-orang di tengah pandemi yang terbatas ini. Juliansah berharap para pemuda mampu meimplementasikan potensi sebagai pemuda dalam membantu sesama serta tidak meimikirkan diri sendiri dalam situasi pandemic yang sedang terjadi.

KESIMPULAN

Peran pemuda sebagai generasi muda sangat diperlukan, pemuda yang bangkit dari situasi yang tak menentu ini dengan cara

berprestasi di bidangnya masing-masing. Generasi muda atau pemuda ini berbeda dengan generasi sebelumnya serta keunggulan tersendiri yang mana keunggulan atau kelebihan itu merupakan Kesadaran, semangat yang mengelora serta kreativitas dan generasi muda lebih mengetahui teknologi lebih baik, kelebihan serat keunggulan itu harus di pergunakan dan diimplemestasi pemuda dalam mengatasi dan bangkit dari situasi sulit seperti saat ini dengan melakukan kegiatan positif baik itu secara langsung ataupun daring (online)

Tidak bisa kita pungkiri bahwa bangkitnya para pemuda untuk tetap berprestasi di segala bidang sangat sangat luar biasa seperti UKM Jujitsu Universitas 17 Agustus Surabaya mendapat 6 mendali di kegiatan Unesa Open XV, UKM Universitas 17 Agustus Surabaya yaitu Merpati Putih yang mendapatkan empat mendali emas serta tiga mendali perak melalui ajang Festival Pencak Silat Nusantara Virtual Series 2021, mahasiswa Teknik mesin Universitas 17 Agustus Surabaya, Nur Sofyan berhasil mendapatkan mendali perak di Kejuaraan Kickboxing Indonesia 2021 yang gelar di Gedung Widyakartika Surabaya pada tanggal 18-19 November 2021, Tim Ayysee dari Universitas 17 Agustus Surabaya yang terdiri dari Annisa Amalia Sholihah serta Dimas Cahyono Putro meraih juara tiga dalam perlombaan Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (LIKMI) 2022 yang di selenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta pada 19 Febuari 2022 yang di gelar secara virtual, Pringga Surya Maulana mendapatkan mendali emas cabang olahraga panjat tebing putra dalam Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) Jawa Timur 2022 yang di adakan di kampus STIE Malangkucecwara, para pemuda pancasila dan perhimpunan Indonesia tionghoa melakukan donasi kemanusiaan dengan cara membagikan sembako terhadap masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 ini, di Yogyakarta, pemuda Bersatu membuat suatu Gerakan solidaritas pemuda DIY yang bertujuan membantu masyarakat dalam berbagai usai yang dimana diawali dengan danasi untuk anak-anak tetap belajar (online) yang dilaksanakan di awal pandemi, Gerakan solidaritas ini dapat mengumpulkan sekitar Rp. 5.000.00,00 dari para donator nanti dan disalurkan dalam bentuk kuota internet kepada 170 siswa, bukan berhenti sampai disitu ada juga Gerakan dapur

sambungan yang di gagas oleh Gerakan pemuda DIY lainnya, yang mana dapur sambungan merupakan dapur umum di sambungan Bantul yang bertujuan untuk membagikan makanan kepada masyarakat didaerah Bantul.

Semangat menjadi kunci penting yang harus dimiliki oleh anak pemuda. sehingga pemuda atau generasi mudah ini berani bersikap dan menyikapi pandemi dengan cara yang luar biasa, pemuda bangkit dengan berprestasi dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan untuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Borong Mendali Emas UKM Merpati Putih UNTAG Surabaya Kembali Juara, <https://untag-sby.ac.id/web/beritadetail/borong-medali-emas-ukm-merpati-putih-untag-surabaya-kembali-juara.html>, diakses 1 April 2022, pukul 17.25.

Capai Puncak, Angga Raih Mendali Emas Panjat Tebing, <https://untag-sby.ac.id/web/beritadetail/capai-puncak-angga-raih-medali-emas-panjat-tebing.html>, diakses 1 April 2022, pukul 18.40.

Detiknews. *Donasi Kemanusiaan Di Tengah Pandemi Covid-19*, <https://news.detik.com/foto-news/d-5011641/donasi-kemanusiaan-di-tengah-pandemi-covid-19>, di akses 1 April 2022, pukul 19.15.

Nanggala, Agil. 2020. *Peran Generasi Muda Dalam Era New Normal*, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/view/3827>, diakses pada 28 Maret 2022, pukul 18.40.

UKM Jujitsu UNTAG Surabaya Raih Enam Medali Jujitsu Unesa Open XV 2021, <https://untag-sby.ac.id/web/beritadetail/ukm-jujitsu-untag-surabaya-raih-enam-medali-jujitsu-unesa-open-xv-2021.html>, diakses 1 April 2022, pukul 17.00.

Wargajogja. *Gerakan Solidaritas Pemuda Selama Pandemi*, wargajogja.net/sosial/gerakan-solidaritas-pemuda-selama-pandemi.html, diakses 1 April 2022, pukul 20.00.

